

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАЧ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

APPLICATION OF MACHINE LEARNING TASKS ON THE BIG DATA DISTRIBUTED COMPUTING PLATFORM IN THE BANKING SECTOR

ЛИХОУЗОВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ,
*аспирант,
МИТУ-МАСИ.*

LIKHOUZOV KIRILL IGOREVICH,
*postgraduate student,
MITU – MASCI.*

В работе рассмотрены платформы по обработке больших данных, которые позволят финансовым организациям выйти на новый уровень как по качеству оценки кредитоспособности, риск-менеджменту, так и по прибыли. Выделены наиболее типичные области применения машинного обучения в банках. Произведен обзор популярного решения для анализа данных в банковской сфере и их ограничений. В результате сформулированы перспективы развития применения задач машинного обучения на платформе распределенных вычислений больших данных в банковской сфере.

The paper considers big data processing platforms that will allow financial organizations to reach a new level both in terms of the quality of credit assessment, risk management, and profit. The most typical applications of machine learning in banks are highlighted. The review of the popular solution for data analysis in the banking sector and their limitations is made. As a result, the prospects for the development of the application of machine learning tasks on the big data distributed computing platform in the banking sector are formulated.

***Ключевые слова:** большие данные, банки, искусственный интеллект, машинное обучение, распределенные вычисления.*

***Key words:** bigdata, banks, artificial intelligence, machine learning, distributed computing.*

Введение. В настоящее время наблюдается колоссальный рост количества цифровых данных, и, по данным экспертов, этот объем будет увеличиваться на 30-40% ежегодно. В 2022 году объемы всех данных, накопленных человечеством, составили примерно 97 Зб, что практически в 2 раза превышает объем данных, созданных в 2020 году, а к 2025 году по прогнозу экспертов это число возрастет до 180 Зб. В связи с этим многие компании ищут новые способы, методы, автоматизированные системы по обработке таких данных [1].

Современная банковская сфера сталкивается с огромным объемом данных, которые необходимо обрабатывать и анализировать для принятия решений. В этом контексте задачи машинного обучения на платформе распределенных вычислений больших данных становятся важным инструментом для автоматизации процессов и повышения эффективности работы банков.

Применение распределенных вычислений в банках

Существует множество решений для анализа данных в банковской сфере, таких как SAS, SPSS, Tableau, Power BI и др. Однако эти решения имеют свои ограничения, связанные с производительностью и масштабируемостью. Также они не всегда способны обрабатывать данные в режиме реального времени и не могут удовлетворить потребности текущего развития бизнеса.

Платформа распределенных вычислений больших данных, такая как Apache Hadoop, предоставляет возможность обрабатывать большие объемы данных и выполнять задачи машинного обучения в режиме реального времени [4]. Она позволяет банкам использовать данные из различных источников, таких как социальные сети, транзакции и др., для принятия более точных решений.

Кроме того, для решения задач машинного обучения на платформе Hadoop можно использовать специализированные фреймворки, такие как Apache Spark MLlib, TensorFlow и другие [5]. Также возможно использование привычного для многих разработчиков ML-моделей языка python с помощью API Spark – PySpark.

Для решения этих задач необходимо использовать платформу распределенных вычислений больших данных. Это связано с тем, что объемы данных в банковской сфере очень большие, и обработка их на одном компьютере может занять много времени и ресурсов. Платформа распределенных вычислений позволяет обрабатывать данные параллельно на нескольких компьютерах, что значительно ускоряет процесс.

В качестве основных принципов Big Data можно выделить масштабируемость, низкую стоимость и простой механизм замены отдельных компонентов, репликацию данных, независимую обработку, принцип локальности данных и пошаговой обработки этапов (рис. 1).

Рис. 1. Принципы BigData.

Одним из специализированных решений, позволяющим распределено работать с большими данными, стала программная платформа «Hadoop». Этот проект включает в себя множество различных компонентов, что позволяет данной платформе работать с почти неограниченным количеством данных самых различных типов. Основные виды компонентов платформы Hadoop представлены на рис. 2.

Одной из наиболее важных областей применения Big Data в банковской сфере является анализ кредитного риска. Банки могут использовать данные о клиентах, такие как история платежей, кредитный рейтинг, уровень дохода и другие параметры, чтобы определить вероятность того, что клиент не сможет вернуть кредит. Это позволяет банкам принимать более обоснованные решения при выдаче кредитов и уменьшить риски дефолта [3].

Другой областью применения Big Data является улучшение маркетинговых стратегий. Банки могут использовать данные о клиентах, такие как их возраст, пол, местоположение и покупательское поведение, чтобы создавать персонализированные предложения и рекламу.

Это позволяет банкам увеличить эффективность своих маркетинговых кампаний и привлечь больше клиентов.

Еще одна задача – предсказание мошеннических операций. Банки должны быстро обнаруживать мошеннические операции, чтобы защитить своих клиентов и себя от потерь. Задача машинного обучения на платформе распределенных вычислений больших данных может помочь в создании модели, которая будет анализировать данные о транзакциях и определять, какие из них могут быть мошенническими.

Рис. 2. Компоненты Hadoop.

Кроме того, задачи машинного обучения на платформе распределенных вычислений больших данных могут быть использованы для анализа рынка и прогнозирования тенденций. Банки могут использовать данные о рынке, чтобы создавать прогнозы о будущих тенденциях и принимать более обоснованные решения. Это может помочь банкам улучшить свою конкурентоспособность и увеличить прибыль.

Big Data также может быть использована для улучшения управления финансами. Банки могут анализировать данные о своих операциях, чтобы определить, где можно сократить расходы и увеличить прибыль. Они также могут использовать данные о рынке и экономике, чтобы прогнозировать будущие тенденции и принимать соответствующие решения.

Однако использование Big Data в банковской сфере также создает некоторые вызовы. Один из главных вызовов – безопасность данных. Банки должны обеспечивать защиту конфиденциальности данных своих клиентов и защищать их от хакерских атак. Другой вызов – сложность обработки огромных объемов данных. Банки должны иметь достаточно мощных вычислительных мощностей, чтобы обрабатывать такие объемы данных.

Один из важных аспектов применения задач машинного обучения на платформе распределенных вычислений больших данных в банковской сфере – автоматизация процессов. Банки могут использовать алгоритмы машинного обучения для автоматического принятия решений на основе данных о клиентах и транзакциях [2]. Например, банк может использовать модели машинного обучения для автоматического выдачи кредитов или для определения степени риска при проведении транзакций.

Заключение

Применение задач машинного обучения на платформе распределенных вычислений больших данных может значительно повысить эффективность работы банков. В будущем можно ожидать дальнейшего развития этой технологии и ее применения в других областях банковской сферы, таких как кредитный скоринг, предсказание спроса и др. Для достижения максимальной эффективности необходимо правильно выбирать алгоритмы машинного обу-

чения и оптимизировать процесс обработки данных, учитывая особенности банковской сферы.

Наконец, применение задач машинного обучения на платформе распределенных вычислений больших данных может помочь банкам снизить издержки. Банки могут использовать алгоритмы машинного обучения для автоматизации процессов и уменьшения затрат на персонал. Например, банк может использовать модели машинного обучения для автоматического определения риска при проведении транзакций и сокращения затрат на ручную проверку транзакций.

В заключение отметим, что применение задач машинного обучения на платформе распределенных вычислений больших данных является важным инструментом для автоматизации процессов и повышения эффективности работы банков. Однако для достижения максимальной эффективности необходимо правильно выбирать алгоритмы машинного обучения и оптимизировать процесс обработки данных, учитывая особенности банковской сферы.

Для успешной реализации задач машинного обучения на платформе распределенных вычислений больших данных в банковской сфере необходимо учитывать не только технические, но и правовые и этические аспекты. Например, банки должны обеспечивать конфиденциальность и безопасность данных своих клиентов, а также учитывать законодательство о защите персональных данных. Банки также должны учитывать этические аспекты использования машинного обучения, чтобы избежать нежелательных последствий для клиентов и общества в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лихоузов К.И. Применение задач машинного обучения на платформе распределенных вычислений больших данных в банковской сфере // Интерактивная наука. 2023. № 3 (79). ISSN 2414-9411.
2. Лихоузов К.И. Применение платформы распределенных вычислений больших данных в банковской сфере: сборник тезисов докладов на конференции. // Современные концепции техники и технологии: проблемы, состояние и перспективы – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». URL: https://interactive-plus.ru/ru/article/559531/discussion_platform (дата обращения: 16.04.2023).
3. Сысоева А.А., Эюбов З.В., Фошкин А.Е. // Анализ рынка больших данных в банковской сфере // Финансовая жизнь. 2017. № 1. С. 32-35.
4. Zhang Boyu Research on Data Audit Mode of Commercial Banks Based on Hadoop Technology // China Internal Audit. 2019. № 5. P. 33-37
5. Zhang Dengyao Big Data Analysis of Commercial Banks Based on Hadoop Distributed File System // Journal of Shandong Agricultural University (Natural Science Edition). 2018. № 49 (5). P. 884-888.

© Лихоузов К.И., 2023.